

Данильченко О. С., Токарь С. О.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У 6-МУ КЛАСІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ

У статті обґрунтовується доцільність використання проектних технологій навчання на уроках географії у 6-му класі як ефективного засобу формування та розвитку екологічної свідомості учнів. Метою статті є обґрунтування та аналіз ефективності використання проектних технологій на уроках географії у 6-му класі як засобу розвитку екологічної свідомості учнів. У роботі уточнюється сутність понять «проектна технологія навчання» та «екологічна свідомість», розкривається їх взаємозв'язок у сучасному освітньому процесі. Наголошується, що проектна діяльність створює умови для активного залучення учнів до дослідницької, творчої та практичної роботи, сприяє формуванню навичок самостійного пошуку інформації, аналізу екологічних проблем і прийняття відповідальних рішень. Особливу увагу приділено характеристиці основних етапів реалізації навчального проекту: підготовчого етапу, етапу проектування, планування та розподілу обов'язків, дослідження, обговорення та синтезу результатів, розробки кінцевого продукту, презентації та захисту, а також рефлексії. Підкреслюється, що кожен із зазначених етапів сприяє поступовому розвитку пізнавальної активності, критичного мислення, комунікативних умінь і навичок співпраці. У статті представлено практичні приклади освітніх проектів, зокрема «Презентація участі в акції «Посади дерево»», «Характеристика річки Ворскла на ділянці вище та нижче Куземинської греблі» та «Замкова гора». Наведені приклади демонструють можливості інтеграції краєзнавчого та екологічного компонентів у зміст уроків географії. У процесі виконання таких проектів учні досліджують локальні екологічні проблеми, здійснюють спостереження, збирають та аналізують дані, формулюють висновки й пропонують практичні шляхи розв'язання актуальних проблем навколишнього середовища. Зроблено висновок, що використання проектних технологій навчання на уроках географії сприяє переходу від пасивного засвоєння знань до активної пізнавальної діяльності та формування екологічно орієнтованої особистісної позиції учнів. Такий підхід забезпечує розвиток екологічної свідомості, відповідальності, соціальної активності та готовності школярів до практичної природоохоронної діяльності.

Key words: проектні технології, етапи реалізації проекту, екологічна свідомість.

Постановка проблеми. У сучасних умовах загострення екологічних проблем, зокрема, забруднення навколишнього середовища, кліматичних змін та

© Данильченко О. С.¹✉, Токарь С. О.¹

¹ Кафедра загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, olena_danylchenko@ukr.net

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Article Info: Received: March 30, 2026;
Final revision: April 13, 2026; Accepted: April 30, 2026.

виснаження природних ресурсів, особливої актуальності набуває формування екологічної свідомості підростаючого покоління. Важлива роль у цьому процесі належить загальноосвітній школі, яка має не лише забезпечити засвоєння учнями базових екологічних знань, а й сприяти розвитку відповідального ставлення до природи та усвідомлення необхідності її збереження. Географія як навчальний предмет має значний потенціал для формування екологічної свідомості учнів, оскільки поєднує природничі та соціально-економічні аспекти взаємодії людини і довкілля. Особливо важливим є початковий етап вивчення географії у 6-му класі, коли закладаються основи екологічного мислення та світогляду школярів. Водночас традиційні методи навчання не завжди забезпечують достатній рівень залучення учнів до активної пізнавальної діяльності та практичного застосування знань. Це зумовлює необхідність пошуку ефективних педагогічних підходів, серед яких особливе місце посідають проєктні технології. Їх використання сприяє розвитку дослідницьких умінь, критичного мислення, формує навички самостійної роботи та відповідального ставлення до довкілля. Виникає проблема підвищення ефективності формування екологічної свідомості учнів 6-го класу засобами проєктних технологій на уроках географії, що потребує подальшого теоретичного обґрунтування та практичного впровадження.

Формулювання мети дослідження. Об'єкт дослідження: освітній процес навчання географії у 6-му класі закладів загальної середньої освіти, предмет дослідження: використання проєктних технологій на уроках географії у 6-му класі як засобу формування екологічної свідомості учнів. Мета роботи: обґрунтування та аналіз ефективності використання проєктних технологій на уроках географії у 6-му класі як засобу формування екологічної свідомості учнів.

Виклад матеріалу. У сучасній науковій літературі термін «проєктна технологія» трактується як багаторівневе поняття. Проєктна технологія в освіті – це сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, що дозволяють учневі не просто засвоїти суму знань, а самостійно сконструювати їх у процесі розв'язання практичної задачі з обов'язковою презентацією результату [4].

Термін «проєкт» («projectus») у перекладі з латинської означає «висунутий уперед» – розробка ідеї, детального плану будь-якого практичного продукту [7]. Фактично, проєкт – це будь-який задум, що має мету, час та конкретні кроки реалізації [8]. Крім поняття «проєкт» в сучасній літературі зустрічається поняття «метод проєктів». Метод проєктів розглядається дослідниками у різноманітних аспектах: це технологія, метод, форма, сукупність прийомів, засіб, спеціальна діяльність вчителя та учня, система навчання [3].

Для реалізації проєкту необхідно здійснити декілька етапів [2]. Перший етап *підготовчий* – за допомогою вчителя здобувачі освіти визначають тему, мету та завдання проєкту. Етап *проєктування* присвячений ідеям для вирішення проблеми проєкту. На даному етапі учні висувують свої ідеї для вирішення проблеми проєкту. Цей етап провокує стимуляцію мислення. Етап *планування та розподіл* вимагає обговорення запропонованих ідей, виконання індивідуальних завдання, які враховують інтереси кожного учня. Ці завдання допомагають навчити планувати свою роботу, аргументувати думку та розподіляти обов'язки. Етап *дослідження*. Це робота над збором необхідної інформації, під час якої учні вивчають відповідну документацію, тобто вони набувають уміння використовувати різні джерела інформації, відбирати, аналізувати факти. Вчитель, на даному етапі, виконує консультативну роль. На етапі *обговорення та синтез* відбувається обговорення напрацювань, вислуховування звіту кожного учасника щодо зібраної інформації, колективно приймається рішення. *Оформлення продукту* – це результат попереднього етапу, учні вчаться створювати кінцевий продукт, оформлювати результати. Останній етап – *захист та рефлексія*. Цей етап передбачає захист проєкту та оцінку в цілому проєкті і кожного його етапу, аналізує успіхи та невдачі проєктування. На цьому етапі учасники можуть вносити пропозиції щодо вдосконалення. Роль вчителя – спостерігати та оцінювати активність і результати кожного здобувача освіти.

Аналіз сучасних досліджень і публікацій з проблеми формування екологічної свідомості, наголошує, що вчені фокусуються на важливості екологічної освіти, інтеграції практичних підходів і розвитку особистої відповідальності учнів за стан навколишнього середовища. Екологічна свідомість – сукупність певних поглядів, думок та емоцій, що відображають специфічний спосіб ставлення до природи, в основі якого лежить відповідне співвідношення конкретних потреб суспільства, групи, людини та природних можливостей [9]. М. В. Шедловська стверджує, що екологічна свідомість є не тільки набором знань, а й важливими емоціями, що дають можливість з'ясувати ступінь так би мовити «екологізованості» індивіда [5]. За В. П. Андрущенко, екологічна свідомість – це сукупність уявлень про взаємозв'язки в системі «людина – природа» і в самій природі, ... ставлення до природи, а також відповідних стратегій і технологій взаємодії з нею [1]. У своїх працях А. В. Шумілова висвітила практичні аспекти екологічної освіти, що базуються на принципах гуманності у взаємодії з природним середовищем і спрямовані на формування пізнавального інтересу до природи та виховання дбайливого ставлення до живих організмів [10].

У 6 класі курс «Географія» охоплює 2 розділи. Розділ І. «Земля на глобусі й карті» знайомить учнів з темами «Глобус – модель Землі» та «Зображення Землі на карті». До розділу ІІ. «Оболонки Землі» включено теми «Літосфера», «Атмосфера», «Гідросфера», «Біосфера та ґрунти», «Природні комплекси» та «Антропосфера». Ці розділи програми спрямовано на формування предметних компетентностей та знань про оболонки Землі, взаємозв'язки явищ і процесів у них та між ними, розуміння цілісності планетарного й зональних природних комплексів.

При організації проектної діяльності, в шкільному курсі географії, у кожному класі застосовуються різні особливості щодо їх організації. Для 6 класу доцільніше застосовувати ігрові та пізнавальні проекти, які включають екскурсії, прогулянки-спостереження, роботу з інформаційними джерелами для того, щоб освоїти процес дослідження.

Згідно модельної програми [6], проектна діяльність пропонується у таких темах: «Зображення Землі на карті», «Атмосфера», «Гідросфера», «Біосфера та ґрунти» та «Природні комплекси».

У розділі ІІ Оболонки Землі, при вивченні теми 4 «Біосфера та ґрунти», передбачено проєкт «Презентація участі в акції «Посади дерево»», етапи його реалізації представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Етапи реалізації навчального проєкту «Презентація участі в акції «Посади дерево»»

Етапи роботи над проєктом	Зміст діяльності
Підготовчий	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Визначення теми проєкту:</i> наприклад «Зелений спадок – внесок в екологію села» 2. <i>Визначення мети:</i> виховання екологічної свідомості учнів, сформувані екологічну відповідальність та усвідомлення ролі кожної людини у збереженні біосфери через практичну діяльність. 3. <i>Визначення завдань проєкту:</i> дослідити властивості ґрунту на обраній ділянці, висадити дерева для покращення екологічного стану села та презентувати результати своєї роботи громаді, щоб надихнути інших на захист природи.
Проектування	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Висунути ідеї:</i> створити фруктову алею, посадити дуб як символ довголіття чи липи для бджіл 2. <i>Визначення типу проєкту:</i> проєкт-дослідження 3. <i>Визначення терміну реалізації кожного етапу та презентації:</i> наприклад протягом вивчення 3 уроків 4. <i>Вибір форми презентації:</i> захист проєкту у вигляді представлення дерев та мультимедійної презентації чи відео
Планування та розподіл	<i>Командна організація:</i> сформувати групи, розподілити ролі, скласти списки інвентарю

Дослідження	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Обробка інформації</i>: знайти та опрацювати інформацію про біологічні особливості обраних дерев 2. <i>Вирішення окремих завдань</i>: проконсультуватися з вчителем; вивчити план місцевості для висадки дерева; проаналізувати стан ґрунту.
Обговорення та синтез	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Звітвання груп про зібрану інформацію</i> 2. <i>Спільне обговорення напрацювань</i>: чи підходить обране дерево для ґрунту місцевості 3. <i>Затвердження плану посадки</i>
Оформлення продукту	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Проведення акції з висадки дерева.</i> 2. <i>Створення кінцевого продукту</i>: фото та відеозвіт, опис вирішення екологічної проблеми.
Захист та рефлексія	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Публічний захист проекту</i>: представлення постеру з алгоритмом проекту та фото результату. 2. <i>Обговорення та оцінювання проекту</i>: аналіз успіху і невдач. 3. <i>Планування догляду за деревом.</i>

Після реалізації навчального проекту в учнів формується екологічна свідомість на різних рівнях: *когнітивному (знаннєвому)* – через засвоєння знань про біосферу та ґрунти, усвідомлення ролі дерев у збагаченні повітря киснем і захисті ґрунтового покриву; *ціннісно-ставленнєвому* – через формування відповідального ставлення до природи; *діяльнісному (поведінковому)* – через набуття практичних умінь висаджування дерев, участь у природоохоронних акціях, розвиток навичок дослідницької діяльності, критичного мислення та роботи з інформацією; *соціально-комунікативному* – через розвиток умінь працювати в команді, взаємодіяти під час реалізації спільного проекту та презентувати результати діяльності; *особистісному рівні* – через усвідомлення власної відповідальності за майбутнє планети, формування екологічної культури та переконання, що екологічна свідомість розвивається через дію, співпрацю та практичну участь у збереженні природи.

Згідно модельної програми [6], при вивченні теми 5 «Природні комплекси», передбачено проєкту діяльність «Опис/характеристика/есе/міні-розповіді пам'ятки природи, унікального природного комплексу (ділянка лісу, заплава, водойма, гора, печера тощо)». Для реалізації цієї діяльності запропоновано міні-дослідження «Характеристика річки Ворскли на ділянці вище на нижче Куземенської греблі» та визначено етапи його реалізації (табл. 2).

Після реалізації навчального проекту в учнів формується екологічна свідомість на різних рівнях: *когнітивному (знаннєвому)* – через розуміння значення річок як складових природних екосистем та усвідомлення впливу діяльності людини на їх стан; *ціннісно-ставленнєвому* – через розвиток відповідального ставлення до водних ресурсів; *діяльнісному (поведінковому)* – через набуття навичок екологічно доцільної поведінки, проведення простих

досліджень і вміння пропонувати шляхи розв'язання екологічних проблем; соціально-комунікативному – через розвиток умінь працювати в групі та аргументовано висловлювати власну думку; а також особистісному рівні, що проявляється у формуванні екологічної культури та готовності до участі в природоохоронній діяльності.

Таблиця 2

Етапи реалізації навчального проєкту «Характеристика річки Ворскли на ділянці вище на нижче Куземенської греблі»

Етапи роботи над проєктом	Зміст діяльності
Підготовчий	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Визначення теми проєкту:</i> «Характеристика річки Ворскли на ділянці вище та нижче Куземенської греблі». 2. <i>Визначення мети:</i> формування екологічної свідомості учнів через дослідження стану річки, усвідомлення впливу греблі на річку. 3. <i>Визначення завдань проєкту:</i> порівняти фізичні характеристики води (прозорість, колір, запах), потужність мулу, швидкість течії та стан берегів вище і нижче греблі; визначити вплив греблі на екосистему річки; запропонувати шляхи покращення екологічного стану.
Проектування	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Висунення ідей:</i> провести польові спостереження, зробити фотофіксацію, створити карту ділянки. 2. <i>Визначення типу проєкту:</i> проєкт дослідницький. 3. <i>Визначення термінів реалізації:</i> протягом 3–4 уроків (або тижня з урахуванням позакласної роботи). 4. <i>Вибір форми презентації:</i> мультимедійна презентація, постер.
Планування та розподіл	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Формування груп:</i> «Гідрологи», «Екологи», «Аналітики», «Медіа-група». 2. <i>Розподіл ролей у групах.</i> 3. <i>Складання плану дослідження та списку обладнання.</i>
Дослідження	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Збір інформації:</i> опрацювання джерел інформації та матеріалів про річку Ворсклу; вивчення карти місцевості. 2. <i>Проведення досліджень:</i> спостереження за станом води (колір, прозорість, запах), визначення потужності мулу та швидкості течії вище і нижче греблі; опис берегів. 3. <i>Виконання практичних завдань:</i> фото- та відеофіксація.
Обговорення та синтез	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Представлення результатів кожною групою.</i> 2. <i>Визначення основних екологічних проблем ділянки.</i> 3. <i>Формулювання висновків щодо впливу греблі на річку.</i>
Оформлення продукту	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Створення кінцевого продукту:</i> презентації / постера / відео; порівняльних таблиць і схем. 2. <i>Опис екологічного стану річки та рекомендацій щодо його покращення.</i>
Захист та рефлексія	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Публічний захист проєкту:</i> презентація результатів дослідження. 2. <i>Рефлексія:</i> формування висновків про важливість збереження водних ресурсів. 3. <i>Пропозиції учнів щодо екологічної поведінки.</i>

Також при вивчення цієї ж теми «Природні комплекси», можна запропонувати учням підготувати міні-дослідження та міні-розповідь про Замкову гору, як унікального природного комплексу, який розташований на

правому крутому березі річки Ворскли поблизу с. Куземен, що представляє собою специфічну яружно-зсувну останцево-горбисту форму рельєфу, характерну для правобережжя річок Середнього Дніпра, зокрема Ворскли та Псла, складену лесовими відкладами та лесоподібними суглинками, які легко піддаються ерозії та зсувам, а також це городище (Замок), що є пам'яткою фортифікації кількох епох. Перші укріплення тут збудували сіверяни, і місцевість відома як північна окраїна Більського городища. Етапи реалізації цього навчального проєкту представлені у таблиці 3.

Після реалізації навчального проєкту в учнів формується цілісне уявлення про природну та історичну цінність Замкової гори на різних рівнях: *когнітивному (знаннєвому)* – через розуміння особливостей рельєфу Замкової гори як яружно-зсувної останцево-горбистої форми, складеної лесовими відкладами, а також усвідомлення її значення як важливого археологічного об'єкта; *ціннісно-ставленнєвому* – через формування дбайливого ставлення до природної та культурної спадщини рідного краю; *діяльнісному (поведінковому)* – через набуття практичних навичок дослідницької діяльності (спостереження, опис рельєфу, аналіз природних процесів), уміння фіксувати результати та пропонувати заходи щодо збереження території від ерозії; *соціально-комунікативному* – через розвиток умінь працювати в команді, розподіляти обов'язки, обговорювати результати досліджень і аргументовано презентувати власні висновки; *особистісному рівні* – що проявляється у формуванні екологічної культури, почуття відповідальності за збереження природних і історичних краєзнавчих об'єктів та готовності до природоохоронної діяльності.

Таблиця 3

Етапи реалізації навчального проєкту «Замкова гора»

Етапи роботи над проєктом	Зміст діяльності
Підготовчий	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Визначення теми проєкту:</i> «Замкова гора як унікальний природно-історичний комплекс Сумщини». 2. <i>Визначення мети:</i> сформувані уявлення про природні та історичні особливості Замкової гори, усвідомити її цінність як природної пам'ятки та археологічного об'єкта. 3. <i>Визначити завдання проєкту:</i> дослідити географічне положення (правий берег річки Ворскли поблизу с. Куземен); охарактеризувати рельєф та відклади (яружно-зсувна форма, лесові відклади); з'ясувати причини ерозійних процесів; дослідити історичне значення (городище, укріплення сіверян); оцінити сучасний стан території та проблеми збереження.
Проектування	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Висунення ідей:</i> польове дослідження (екскурсія), фото- та відеофіксація; створення схеми або карти Замкової гори. 2. <i>Тип проєкту:</i> дослідницько-краєзнавчий. 3. <i>Терміни:</i> 3–5 занять або 1–2 тижні. 4. <i>Форма презентації:</i> презентація, відео, постер.

Планування та розподіл	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Формування груп:</i> «Географи» (рельєф і природа), «Історики» (городище, сіверяни), «Екологи» (стан території), «Медіа-група» (оформлення) 2. <i>Розподіл ролей у групах.</i> 3. <i>Складання плану дослідження та списку обладнання.</i>
Дослідження	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Збір інформації:</i> карти місцевості, матеріали про річку Ворсклу, історичні джерела про Більське городище. 2. <i>Проведення досліджень:</i> опис рельєфу гори; спостереження за схилами (зсуви); аналіз ґрунтів та корінних порід (лес, суглинки). 3. <i>Виконання практичних завдань:</i> фото- та відеофіксація; запис результатів.
Обговорення та синтез	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Представлення результатів груп. Узагальнення даних.</i> 2. <i>Визначення проблем:</i> (ерозійні процеси та їх активізація). 3. <i>Формулювання висновків.</i>
Оформлення продукту	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Створення кінцевого продукту:</i> презентації/постера/відео. 2. <i>Опис екологічних проблем унікального природного об'єкта та рекомендацій щодо його збереження.</i>
Захист та рефлексія	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Публічний захист проекту:</i> презентація результатів дослідження. 2. <i>Рефлексія:</i> формування висновків про значення пам'ятки. 3. <i>Пропозиції щодо охорони природи.</i>

Висновок. Таким чином, використання проектних технологій на уроках географії є ефективним засобом формування екологічної свідомості учнів. Проектна технологія забезпечує перехід від пасивного засвоєння фактів до активного розв'язання реальних екологічних проблем. Використання проектних технологій на уроках географії у 6-му класі є ефективним засобом формування екологічної свідомості учнів. З'ясовано, що проектна діяльність сприяє не лише засвоєнню знань про природні компоненти та екологічні проблеми, а й розвитку дослідницьких умінь, критичного мислення, самостійності та відповідального ставлення до довкілля. Практична реалізація навчальних проектів доводить, що залучення учнів до активної діяльності, розв'язання локальних екологічних проблем і створення власного продукту забезпечує перехід від пасивного навчання до формування еко-орієнтованої позиції особистості. Отже, проектні технології доцільно систематично впроваджувати в освітній процес, оскільки вони створюють умови для формування екологічної культури учнів та їх готовності до практичної природоохоронної діяльності.

Література

1. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту : статті, нариси, інтерв'ю. Київ : Знання України, 2004. 804 с.
2. Васюк О., Голева М. Проектна технологія навчання: методичні аспекти. *Актуальні питання гуманітарних наук.* 2022. Вип. 47. Т. 1. С. 289–294. doi: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-1-46>
3. Коберник О. М. Проектна технологія: можливості застосування в освіті. *Науковий вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.* 2010. Вип. 1. С. 63–70.

4. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти. *Завуч*. 2002. № 26. С. 4.
5. Мірошниченко О. В., Мироненко І. В. Формування екологічної свідомості здобувачів освіти через участь у проєктній діяльності. *Вересень*. 2024. № 4. С. 66-79. doi: <https://doi.org/10.54662/veresen.4.2024.06>
6. Модельна навчальна програма «Географія. 6-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Запотоцький С. П., Карпюк Г. І., Гладковський Р. В., Довгань А. І., Совенко В. В., Даценко Л. М., Назаренко Т. Г., Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Нікітчук А. В., Яценко В. С., Довгань Г. Д., Грома В. Д., Горовий О. В.). URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2025/modelna-programa-geografiia-6-9-klasi.pdf> (дата звернення: 3.03.2026).
7. Поручинська І. В., Поручинський В. І., Слащук А. М. Використання методу проєктів на уроках географії. *Наукові перспективи*. 2024. № 3 (21). С. 878–887. doi: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-3\(21\)-878-887](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-3(21)-878-887)
8. Стадник О. Г. Метод проектів у навчанні географії. *Географія*. 2007. № 10 (86). С. 3–13.
9. Шедловська М. В. Означення та типи екологічної свідомості. *Український соціум*. 2011. № 2. С. 95-100.
10. Шумілова А. В. Формування екологічної свідомості школярів еколого-освітніми заходами НПП «Слобожанський». *Часопис соціально-економічної географії*. 2015. Вип. 19 (2). С. 104–108.

Summary

Danylchenko O. S., Tokar S. O. **The Use of Project-Based Learning Technologies in 6th-Grade Geography Lessons as a Means of Developing Learners' Environmental Awareness.**

The article substantiates the expediency of using project-based learning technologies in 6th-grade geography lessons as an effective means of developing learners' environmental awareness. The purpose of the study is to substantiate and analyse the effectiveness of using project-based technologies in 6th-grade geography lessons as a means of developing learners' environmental awareness. It clarifies the essence of the concepts "project-based learning technology" and "environmental awareness," highlighting their interconnection in the educational process. Special attention is given to the stages of project implementation, including the preparatory stage, design stage, planning and distribution stage, research stage, discussion and synthesis stage, product development stage, presentation and defence stage, and reflection stage. Each stage is described as contributing to the gradual development of learners' independence, research skills, and ability to work collaboratively. The article presents practical case studies of educational projects, including "Presentation of Participation in the 'Plant a Tree' Campaign," "Characteristics of the Vorskla River in the Section Above and Below the Kuzemyn Dam", and "Castle Hill". These projects demonstrate how geography lessons can be transformed into active learning environments where students investigate local environmental issues, collect and analyse data, and propose practical solutions. The author's approach shows that through research activities and the practical solution of local environmental problems; learners develop the foundations of responsible environmental attitudes and critical thinking skills. In conclusion, it is emphasized that project-based learning ensures the transition from passive knowledge acquisition to an active, environmentally oriented personal position. This approach contributes significantly to the formation of environmentally conscious, responsible, and socially active learners.

Key words: *project-based learning technologies, stages of project implementation, environmental awareness.*